

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI EKOLOGIK KOMPITENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Ganiyeva S.A.

**Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktorant
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394059>**

Annotatsiya: Talabalarning ekologik kompetentligini shakllantirish va metodlarini takomillashtirish jarayonining modeli tuzilmasi va mazmuni ko'rib chiqiladi. Tadqiqotlar natijalari bo'yicha ekologik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishning quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlangan: qayta tayyorlash va malaka oshirish, metodik va axborot ta'minoti, raqamli-rivojlantiruvchi muhitni yaratish va qo'llab-quvvatlash. Ekologik kompetentlikni shakllantirish tamoyillari va tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari aniqlashtirilgan.

Kalit so'zlar: metod, model, kompetentlik, innovatsion kompetentlikning tuzilmaviy komponentlari, bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetentligini shakllantirish prinsiplari va tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Ганиева С.А.

Докторант научный сотрудник ТГПУ им. Низами

Аннотация. Рассмотрены структура и содержание модели процесса формирования и методы совершенствования экологической компетентности учащихся. По результатам исследований определены следующие основные направления формирования и развития экологической компетентности: переподготовка и повышение квалификации, методическое и информационное обеспечение, создание и поддержка цифрово-развивающей среды. Определены принципы и организационно-педагогические условия формирования экологической компетентности.

Ключевые слова: метод, модель, компетентность, структурные компоненты инновационной компетентности, принципы и организационно-педагогические условия формирования экологической компетентности будущих педагогов.

IMPROVING THE METHODS OF DEVELOPING THE ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Ganiyeva S.A.

TDPU PhD student named after Nizami

Annotation. The structure and content of the model of the formation process and methods of improving the environmental competence of students are considered. Based on the results of the research, the following main directions of formation and development of environmental competence have been identified: retraining and advanced training, methodological and information support, creation and support of a digitally developing environment. The principles and organizational and pedagogical conditions for the formation of environmental competence are defined.

Keywords: method, model, competence, structural components of innovative competence, principles and organizational and pedagogical conditions for the formation of environmental competence of future teachers.

Jahonda ta'lim va ilmiy tashkilotlarida ixtisoslashtirilgan fanlarni o'qitishning metodik-tashkiliy asoslari hamda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xususan oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini samarali tashkil etishda ekologik kompetentsiya ta'lim muhiti sharoitida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda. Hozirgi sharoitda innovasion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirish, ilg'or mahalliy va xorijiy yutuqlar asosida ekologik xavfsizlikni oshirishga qaratilgan kadrlar tayyorlashni talab qiladi.

Respublikamizda so'ngi yillarda ekologik ta'limning asosiy maqsadi – yuksak ekologik madaniyatga ega, uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan, nafaqat tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-ekologik sharoitlarga moslasha oladigan, balki uning oqibatlarini ham aniq his eta oladigan ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishdir. amalga oshirilgan harakatlar va zamondoshlarning o'z avlodlari oldidagi ekologik xatti-harakatlari uchun mas'uliyat hissiga ega bo'lishlari Umumjahon majburiy ekologik ta'lim va yosh avlodni, o'quvchilarni va butun aholini ekologik tarbiyalash ta'lim muassasalarini ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim tizimini loyihalashga yo'naltiradi.

Zamonaviy murakkab ekologik sharoitlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish uchun inson atrof-muhitning turli sohalarida nafaqat chuqur bilimga ega bo'lishi, balki muayyan yoki inqirozli ekologik vaziyatda harakat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi muhimdir. Ekologik muammolarni hal qilish jarayoni aholining ekologik madaniyati darajasini oshirish zaruratini belgilaydi. So'nggi yillarda modernizatsiya jarayonida bo'lgan zamonaviy ta'lim ushbu muhim muammoni hal qilishga da'vat etilgan. Uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagogik xodimlarning tayyorgarligiga bog'liq va shuning uchun o'qituvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirish va oliy o'quv yurtlarida talabalarning ekologik ta'lim muammolarini hal qilishga kasbiy tayyorgarligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ekologik jihatdan kompetentli bo'lish, ilgari olingan bilim va tajribaga asoslangan muayyan ekologik vaziyatda mohirlik bilan harakat qilishdir. Ekologik kompetentsiya – bo'lajak o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq shaxsiy sifatlar (bilim, ko'nikma, malaka, faoliyat usullari)ning atrof – muhitni saqlab qolish majmuidir. Ekologik kompetentsiya – insonning atrof – muhitni asrash, ekologik muammolarni hal qilish qobiliyati, tayyorligi va tajribasidir. Ekologik kompetentsiya – ekologiya fani bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarini kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Ekologik kompetentlilik *lotincha: competens-layoqatli, qobiliyati bor* demakdir. Kompetentlilik sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi. Ekologik kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'qituvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir. [1] Kompetentsiya - tayyorgarlikning yangi sifatining o'ziga xos xususiyati, ya'ni. o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalardan nostandart vaziyatda fanlararo darajada foydalanishga va eng muhimi, olingan bilimlar asosida keyingi o'zgarishlar va muvaffaqiyatlarga erishishga imkon beradi. [7] Kompetentsiya - individual intellektni rivojlantirish mezonini bo'lib xizmat qiladigan sifat, tegishli faoliyat sohasida samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradigan, muammoni yuqori darajada tushunishni nazarda tutadigan fanga oid bilimlarni tashkil etishning maxsus turi. muayyan predmet sohasida, murakkab harakatlarni bajarish tajribasi, mulohazalar va baholashlar

samaradorligi. [6] kompetentsiya - sub'ektga o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishga imkon beradigan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar yig'indisi;

© LA. Lavrentiev, 2012 yil aslida, bu uning muayyan sharoitlarda harakat qilish va omon qolish qobiliyatidir. Ularning barchasi inson tajribasi va faoliyati bilan bog'liq. Vaziyat va faoliyatdan tashqarida kompetensiyalar paydo bo'lmaydi. [8]

"Atrof – muhit ta'limi" atamasi "ekologik ta'lim" deb talqin qilindi, bu esa tabiiy fanlar-ekologiya fanini o'rganish bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilish uchun ta'limni aniqlashga asos bo'ldi. Ekologik kompetensiya (mutaxassis) nazariy bilimlarni, ekologiya sohasidagi amaliy ko'nikmalarni va kasbiy faoliyat tizimida o'ziga xos funktsiyani bajaradigan muayyan shaxsiy fazilatlarini birlashtirishga asoslangan murakkab tizim ob'ekti sifatida belgilaydi, bu esa axloqiy tanlov sharoitida ekologik jihatdan yetarli xulq-atvorga tayyor bo'lishiga olib keladi. Ekologik kompetensiya atrof – muhit va inson faoliyati haqidagi bilimlarni, sog'liq uchun ekologik xavflarni va muayyan hayot sharoitlarida ekologik jihatdan to'g'ri harakat qilish qobiliyatini qo'llashdir. Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha eng istiqbolli strategiya – 179 davlat va hukumat rahbarlari, shu jumladan, O'zbekiston tomonidan qabul qilingan barqaror rivojlanish kontseptsiyasi, tabiiy ekotizimlarning imkoniyatlari doirasida ehtiyojlarni o'lchash yo'nalishida odamlarning ongi va turmush tarzini o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi. Ekologik kompetentlik-insonning yashash muhitini saqlab qolish, ekologik muammolarni hal qilish qobiliyati, tayyorligi va tajribasidir. Ekologik muammolarni hal qilish qobiliyati, atrof-muhitni muhofaza qilish va yaxshilash bo'yicha amaliy ishlarda ishtirok etish tajribasi, ekologik jihatdan ahamiyatli shaxsiy fazilatlar tejamkorlik, ekologik yo'naltirilgan faoliyat natijalari uchun javobgarlik demakdir. Ekologik kompetentning atrof-muhit funktsiyalari: - ekologik; - bashoratli; - ijtimoiy; - madaniy; - professional. Shaxsning ekologik kompetentligini shakllantirishning dastlabki bosqichi ekologik savodxonlik bo'lib, u to'rtta komponent bilan tavsiflanadi: 1) tabiatni insoniyatning yashash joyi, uning "uyi" deb tushunish; 2) tabiat va jamiyatning o'zaro ta'siri haqida tabiiy fan bilimlari; 3) atrof-muhit faoliyatining tashkiliy va boshqa qobiliyatlari; 4) tabiiy muhit holatini belgilovchi asboblarni boshqarish qobiliyati va ko'nikmalari. Mutaxassislarni kasbiy tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni amalga oshiruvchi ta'lim muassasalarining profiliga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik va tabiatdan oqilona foydalanish bo'yicha o'quv fanlarini o'qitish ta'minlanishi kerak. Oliy o'quv yurtlari darajasida bu vazifa tizimli xususiyatga ega bo'lmagan (namunaviy dasturlarning ayrim mavzularining ekologiyasi, darsdan tashqari tadbirlar, ekskursiyalar), shuningdek muzeylar, kutubxonalar, ayniqsa himoyalangan tabiiy hududlar, hayvonot bog'lari, botanika bog'lari va boshqalarning ma'rifiy faoliyati tufayli keng ko'lamli pedagogik vositalar orqali hal qilinishi mumkin. [5]

Talabalarning ekologik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida quyidagi tashkiliy shakllar qo'llaniladi:

- * ommaviy (konferentsiyalar, olimpiadalar, ko'rgazmalar, mavzuli haftalar);
- * guruh (darslarning turli shakllari, taqdimotlar, amaliy mashg'ulotlar, o'yinlar, ekskursiyalar);
- * shaxsiy (maslahat, suhbatlar).

Talabalarning ekologik kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha ishda bir necha bosqichlar aniqlanishi mumkin:

- 1 bosqich - "bilishni o'rganish". Bu ekologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bosqichidir. Oliy o'quv yurtida biologiya, ekologiya, geografiya, kimyo kurslarini o'rganish orqali amalga

oshiriladi. Yuqori kurslarda ekologik kompetensiyani shakllantirish talabalarning turli faoliyat turlari orqali amalga oshiriladi: iqtidorli talabalar bilan olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha guruh, individual mashg'ulotlar.

- 2 bosqichi - "o'rganishni o'rganish". Bu o'z ijodiy mahsulotlarini yaratish, ekologik loyihalarni amalga oshirish bosqichidir. Bu talabalar bilan individual ish orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, ushbu bosqichda "kanalizatsiya tozalash modeli" va "tuproq yashash joyi sifatida" loyihalari amalga oshirildi.
- 3 bosqichi - "yashashni o'rganish". Ushbu bosqichda ekologik aksiyalarda, masalan, "yashil qo'llar", "Ekohamyon", "qog'oz" kabi faol ishtirok etish muhimdir. Bu faol hayotiy pozitsiyani shakllantiradi, o'z mintaqasining hayot muammolariga befarq bo'lmagan odamlarni tarbiyalaydi.
- 4 bosqichi - "bo'lishni o'rganish". Shahar va mintaqaviy darajadagi olimpiadalarda muntazam g'alabalar talabalar bilan birgalikdagi faoliyat natijasidir. Ushbu bosqichda atrof-muhit kompetensiyani shakllantirish tugallanadi, unda talaba hayot yo'lini tanlaydi va keyinchalik ekologik faoliyat jarayonida o'z-o'zidan amalga oshiriladi.

Pedagogik tajriba misolida ekologik kompetensiyalarni shakllantirish uchun tadbirlar misollari: Tizimda "o'simliklarning ekologik guruhlarining xususiyatlari" mavzusida dars o'tkaziladi. U "ekologik omillar" tushunchasini va ularning turlarini o'z ichiga oladi, yorug'lik, issiqlik, suv kabi jonsiz tabiatning turli omillariga nisbatan o'simlik guruhlarining nomi o'rganiladi va o'simliklarning tegishli misollari ko'rib chiqiladi. "Chiqindilardan Ozodlik" nomli butun O'zbekiston ekologik darsini tayyorlaydilar, unda talabalar ekolider sifatida faoliyat yuritadilar. Darsning maqsadi talabalarning chiqindilarga nisbatan mas'uliyatli munosabatini rivojlantirish va kundalik hayotda chiqindilar muammosini hal qilish uchun amaliy qadamlar qo'yishdir. Dars davomida "tabiiy resurslar" va "narsalarning hayot aylanishi" tushunchalari ochiladi, talabalar hayot aylanish jarayonining besh bosqichining har biri bilan tanishadilar. Talabalar uchun qayta ishlash hisoboti chiqindilar muammosini hal qilishning asosiy usullaridan biri sifatida taqdim etiladi, undan keyin talabalar chiqindilarni qayta ishlash variantlarini taklif qilishadi. Darsning natijasi bo'lajak o'qituvchilarining ekologik aksiyalarda ishtirok etishga undashdir va uy vazifasi ekologik plakatlarni yaratishdir. Oliy o'quv yurtlarida xalqaro qushlar kuniga bag'ishlangan va qushlarni himoya qilishga qaratilgan "qushlarni himoya qilish" ijodiy ko'rgazmasi tashkil etiladi. Ko'rgazmada noyob toifadagi qizil kitoblardan, yo'qolib ketgan va kichik turlardan, shuningdek, shahar florasining vakillari namoyish etiladi. Ko'rgazma davomida inson faoliyatining atrof-muhitga ta'siri ko'rib chiqiladi. Istagan barcha talabalar shaharning "yashil qo'llar" aksiyasida ishtirok etadilar, bu shaharni ko'kalamzorlashtirish kuniga bag'ishlangan. Talabalar shahar aholisiga oldindan tayyorlangan varaqalarni taqdim etadilar, aksiya maqsadi haqida ma'lumot berishadi. Har bir bunday eko-aksiya uchun shaharning 100 aholisi e'tiborini tortadi. Barcha Oliy o'quv yurtlari (talabalar va ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa ishchilar) har yili qog'oz yig'ish uchun "qog'oz" aksiyasida ishtirok etadi. Yozish vaqtida 1000 kg dan ortiq to'plash mumkin, shu bilan daraxtlarini ehtiyotlaydi. Oliy o'quv yurtida vaqti-vaqti bilan "atrof-muhit sifatini baholashning zamonaviy usullari" nomli seminar bo'lib o'tadi. Seminar davomida ishtirokchilar kichik loyiha tadqiqotlarini olib boradilar va ekologik muammolarga model echimlarni yaratadilar. Talabalar ekologiya bo'yicha loyihalarni amalga oshirishga taklif etiladi. Masalan, "hududlarda havo ifloslanishini daraxt qobig'idagi sulfatlar tarkibida aniqlash", "shahrning Markaziy qismidagi shovqin ifloslanishini o'rganish", "shahar muhitining qayinga ta'siri". Ekologiya olimpiadasining nazariy bosqichiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha

talabalar bilan muntazam ish olib boriladi. Ekologik kompetensiyalarni olish jarayonida talabalarda ekologik fikrlash ekologik madaniyat va ekologik yetuklikning asosi sifatida asta-sekin shakllanadi, bu esa o'z navbatida intellektual va ma'naviy-axloqiy shaxsni shakllantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aqlli, savodli, ekologik jihatdan kompetentli va yuqori axloqiy inson ekologik inqirozning globalligini tushunish va baholash va tabiatdagi xatti-harakatlari va boshqa odamlarning xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'ladi. [4]

Kompetensiya insonning yangi vaziyatda olingan bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda qo'llash qobiliyatini anglatadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga kiritilgan "xavfsizlik" tushunchasining ma'nosiga muvofiq ekologik xavfsiz faoliyat ostida atrof-muhitni muhofaza qilish, inson salomatligi, hayot xavfsizligi holatini ta'minlaydigan sifat tushuniladi. Ekologik kompetensiya va talaba etakchi faoliyati - Oliy o'quv yurtida bunday faoliyatda o'qish, muloqot, ijtimoiy amaliyot va kasbga yo'naltirish hisoblanadi. Agar bu muammoni talabaning etakchi faoliyati va u bilan bog'liq turmush tarzi, xatti-harakati (shu jumladan, moddiy va ma'naviy imtiyozlarni iste'mol qilish) asosida hal qilish kerak bo'lsa, o'quvchilarning ekologik kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Etakchi faoliyat faqat ekologik kompetensiyani shakllantirish vositasi sifatida emas, balki uni qo'llash ob'ekti sifatida ham ko'rib chiqiladi. Talabalarning etakchi faoliyati asosida tashkil etilgan ekologik kompetentlik, amaliyotda ekologik ta'limning asosiy tamoyillarini amalga oshirish imkonini beradi: mavhum ekologik muammolardan – haqiqiygacha, global ekologik muammolardan – mahalliy, atrof – muhitning ekologik muammolaridan-shaxsiy ekologik xavfsizlik muammolariga o'tish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, biz umumiy ta'lim sohasida ekologik kompetensiyaning quyidagi muhim yo'nalishlarini ta'kidlashni taklif qilamiz:

- o'quv faoliyati ekologiyasi,
- aloqa ekologiyasi,
- ekologik yo'naltirilgan o'quv-ijtimoiy amaliyot va
- kasb-hunarga yo'naltirishning ekologik jihati.

Ta'limning turli bosqichlarida ushbu mazmunli chiziqlar talabaning etakchi faoliyatiga qarab turli nisbatlarda amalga oshiriladi. Masalan, Oliy o'quv yurtida ekologiya sohasidagi ta'lim faoliyati va unga aloqador turmush tarzi va talabalarning xatti-harakatlari atrof-muhit qobiliyatining asoslari yaratilgan, ammo ta'lim davomida rivojlanishda davom etmoqda. O'quv faoliyatining ekologiyasi biz tomonidan inson ekologiyasi sohasi sifatida ko'rib chiqiladi, bu insonning ta'lim faoliyati va uning atrofidagi ta'lim va ijtimoiy muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Ushbu bilim sohasining mazmuni:

- ekologik sharoitlarning o'qish muvaffaqiyatiga ta'sirini baholash;
- tadqiqot natijalarini, sog'lig'ini va xavfsizligini yaxshilash uchun atrof-muhitni loyihalash va tashkil etish;
- axborot oqimlari bilan ishlashda ekologik xavfsizlikni ta'minlash;
- g'oyalarini tarqatish uchun umumiy ta'lim qobiliyatidan foydalanish;
- mahalliy ekologik muammolarni hal qilishda ijtimoiy sheriklikni tashkil etish, iqtisodiy iste'mol va sog'lom turmush tarzi.

O'quv faoliyati ekologiyasi sohasidagi ekologik kompetentlik talabaning o'quv faoliyatini amalga oshirishning vaqtinchalik shartlarini hisobga olgan holda loyihalashtirish va tashkil etish

qobiliyatini nazarda tutadi; ta'lim sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlar; davlat standarti va ta'lim dasturining talablari; talabning individual resurslari; ta'lim yuklari va ularning sog'liq va ekologik xavfsizlikka ta'siri va boshqalar.. Shunday qilib, ekologik kompetentlik ta'lim, tarbiya va taraqqiyotning o'zaro bog'liq, umumiy madaniy vazifalarini amalga oshirish orqali ta'minlanadi va shakllanishni o'z ichiga oladi:

- atrof muhitda inson faoliyatining tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-madaniy qonunlarini (hayotini) bilish; atrof-muhit, inson salomatligi, hayot xavfsizligi uchun ekologik xavflar bilan bog'liq faoliyat; ekologik xavfsiz hayot qoidalari;
- atrof-muhit xavfsizligi nuqtai nazaridan o'z faoliyatlarini loyihalashtirish qobiliyati (maqsadni belgilash, oqibatlarini taxmin qilish, rejalashtirish, tashkil qilish, o'zaro muloqot qilish, atrof-muhit xavfsizligi uchun xavflarni baholash);
- atrof-muhitning ekologik xavfsizligi, inson salomatligi va xavfsizligi uchun o'z faoliyatining oqibatlariga mas'uliyatli munosabat.

Ekologik kompetensiyani shakllantirish uchun zarur bo'lgan asosiy tushunchalar quyidagilardir: g'oyalari, faoliyati, ekologik xavfsiz faoliyat, loyiha, boshqaruv, ko'rsatkichlari, resurslar, majburiy (ekologik, huquqiy, axloqiy), ekologik xavf, ekologik zarar, atrof-muhit monitoringi, ehtiyotkorlik (axloqiy tamoyil), atrof-muhit, sog'liq va hayot xavfsizligiga zarar etkazishning oldini olish. Atrof-muhit madaniyati insonning tabiat dunyosi bilan munosabatini tartibga soluvchi madaniyatning alohida turi emas, balki zamonaviy inson madaniyatining barcha tarkibiy qismlarining vektori. Ekologik kompetensiyalar umumiy ta'limda shakllantirilgan barcha asosiy kompetensiyalarga – o'quvchining qadriyatlarini, ekologik fikrlash uslubini va inson faoliyatining turli shakllari va yo'nalishlarida yuzaga keladigan ijtimoiy muammoli ekologik vaziyatlarda xatti-harakatlarini qo'llash qobiliyati sifatida kiradi. [2]

Ekologik kompetensiyaning tarkibiy qismlarini turlari:

1. «Adekvat (ongli, faol) ekologik kompetensiya». Bu tur ekologik bilim, ko'nikma, yuqori darajadagi tashvish, ekologik muammolar va ularning oqibatlariga hamdardlik, faol ekologik pozitsiyani shakllantirish bilan tavsiflanadi, kundalik ekologik amaliyotda namoyon bo'ladi.
2. “Oqilona ekologik kompetensiya”. Bu tur, shuningdek, ekologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ekologik faoliyatda ishtirok etish bilan tavsiflanadi, lekin ichki motivatsiyasiz (yuqori darajadagi tashvish, ekologik muammolarga qiziqish), asosan ta'lim muassasalari ma'muriyatining bosimi ostida, jamoatchilik fikri, moda.
3. “Inert ekologik kompetensiya”. Bu tip ekologik bilim va ko'nikmalarning yuqori darajasi, ekologik muammolarga etarlicha e'tibor berish, lekin ekologik amaliyotni amalga oshirishda past faollik bilan tavsiflanadi.
4. “Irratsional ekologik kompetensiya” yuqori darajada tashvishlanish, ayrim hollarda ekologik vaziyatni bo'rttirib ko'rsatish, zaruriy bilim, ekologik muammolarni hal etish ko'nikmalari yetarli darajada bo'lmagan yoki yo'qligi bilan ekologik faoliyatda faol ishtirok etish bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, ekologik kompetensiya ijtimoiy amaliyotda namoyon bo'lgan ekologik bilimlar, e'tiqodlar birligi sifatida zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy voqeliklari bilan uzviy bog'liqdir. [9]

Ekologik kompetensiya tarkibida amalda-faol komponent quyidagilarni nazarda tutadi: ekologik muammolarni aniqlash, hal qilish va oldini olishda, atrof-muhit holatini yaxshilashda ekologik bilimlarni amalda qo'llash qobiliyati; ekologik faoliyatning amaliy tajribasi mavjudligi. Qiymat yo'nalishlarining mavjudligini, ekologik faoliyatning ma'nosini tushunishni, tabiiy muhitni eng

muhim qiymat sifatida saqlash zarurligini anglashni nazarda tutadi; ekologik faoliyatning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini tushunish; yashash muhitini muhofaza qilishda o'z ishtiroki bilan ishonch; ongli fuqarolik pozitsiyasi; ekologik faoliyatda, atrof-muhit sharoitida faol ishtirok etishga tayyorlik; o'z ekologik faoliyati natijalari, atrof-muhitni o'zgartirish va muhofaza qilish sohasida qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlik. "Ekologiya va barqaror rivojlanish" fanini o'rganish jarayonida talabalarining ekologik kompetensiyalarini shakllantirish eng samarali bo'lgan ilmiy tamoyillarga asoslanadi.

"Ekologiya va barqaror rivojlanish" fanining mazmunini tanlashning uzluksizligi printsipi talabalar tomonidan ta'lim jarayonida ekologik bilimlarni olishning uzluksiz xususiyatini ta'kidlaydi.

Ekologik ta'limning mazmuni uning quyidagi jihatlarida aks etadi:

- ilmiy (ijtimoiy muhitga ilmiy-ma'rifiy munosabatlarni rivojlantirish);
 - qiymat (jamiyat va inson hayotida tabiatdagi qiymatni aniqlash);
 - normativ (axloqiy va huquqiy me'yorlar va qoidalar tizimini o'zlashtirish);
 - faoliyat (bilim, amaliy va ijodiy ko'nikmalar, ekologik xarakterdagi faoliyat turlari va usullarini shakllantirish).
- faoliyat - ekologik muammolarni hal qilish, ekologik tadqiqotlar, ekologik loyihalarni yaratish va amalga oshirish (rejani ishlab chiqish, loyiha yaratish, model, prognoz, AKTni qo'llash) ni aniqlash va topish . [3]

Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning uchrashuvi qayerda boshlansa, o'sha erdan ta'lim muhiti boshlanadi, qaysiki ular birgalikdagi faoliyatning manbai sifatida alohida universitetlarda, ta'lim dasturlari, ta'lim subektlari orasida o'quv jarayoni yaratiladi. Bunday muhit ta'limni tashkil etish jarayonida subekt (o'qituvchi va talaba)larning birgalikdagi faoliyati xisoblanadi. [10]

Ta'lim isloxtalarining hozirgi zamon bosqichida jamiyatda yuz berayotgan yangilanishlarning tezkorligi, ta'lim muassasalariga qo'yilayotgan yanada yuqori talablarga tezroq moslashish bilan bog'liq dolzarb vazifalar ilgari surilmoqda. Bunday sharoitlarda ta'lim muassasasini rivojlantirish va zamon talablari darajasida faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar salmog'i uzluksiz ortib boradi. [11]

Raqobatbardosh kadrlar etishtirish davrimizning dolzarb masalasiga aylangan. Kadrlarning yuqori malakali bo'lishi, ijodkorligining ortishi innovasion faoliyat tufayligina amalga oshadi. Adag ular o'z g'oyalari, ilmiy yo'nalishlarini amalga oshirishlari uchun, qaysi sohada bo'lishidan qat'i nazar bu jarayonda yosh mutaxassislarini, talabalarni jalb qilsalar, unumli va samarali natijalarga erishish mumkin. Bu o'z navbatida o'quv jarayoni, ilmiy va ishlab chiqarish muhiti integrasiyasi sifatida intellektual mehnat orqali o'z hayotiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini beradi. Shuning uchun mumkin qadar aqliy mehnatni moliyalashtirishga yondapish, yuksalish tartibiga o'tish zamon talabiga aylanmoqda. Ta'limni tashkil etishdan asosiy maqsad: mehnat bozorida raqobatbardosh darajaga va ixtisoslikka ega bo'lgan, mas'uliyatli, o'z kasbining ustasi, yondosh kasblarni erkin uddalaydigan, o'z ixtisosligi bo'yicha jahop standartlari darajasida samarali ish bajara oladigan, muntazam o'z ustida ishlaydigan malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Tayyorlanayotgan kadrlarning malakali bo'lishi bevosita ularning dars mashg'ulotlari jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishganlariga bog'liq. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga kelingan edi. Bunday usul talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so'ndirar edi. Bu esa, olim va amaliyotchilarni o'quv jarayonini

texnologiyalashtirishga, ya'ni o'qitishni ishlab chiqarishga oid aniq kafolatlangan natija beradigan texnologik jarayonda aylantirishga urinib ko'rish mumkin, degan fikrga olib keldi.

Interfaol ta'lim metodlari yordamida dars jarayoni to'g'ri tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi doimo rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarishga undash talab qilinadi. [10]

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro birgalikda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash, hamjixatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi [12]

Bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetensiyasini shakllantirish tamoyillari belgilanadi, ular o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini yaxlit tizimga bog'laydi, ekologik kompetensiyani shakllantirishning zarur darajasini ta'minlaydi va pedagogik texnologiyada amalga oshiriladi. Ekolog olim N. N. Moiseyevning ta'kidlashicha, "asrning etakchisi bugungi kunda yuqori turmush darajasi va eng mukammal elektronika bo'lgan mamlakat emas, balki bilim va madaniyat o'rni o'tkazilishini ta'minlaydigan va zamonaviy ehtiyojlarga javob beradigan atrof-muhit bilan munosabatlarni topadigan odamlar bo'ladi". Ekologik kompetensiya bo'lajak o'qituvchilarning, ekologik madaniyatini shakllantirishga, tabiatga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishga, atrof-muhitni muhofaza qilish zarurligiga ishonch hosil qilishiga, jahon ekologik muammolari haqida bilimlarini talabalarga tushunarli va mazmunli tarzda yetkazib berishiga yordam beradi.

References:

1. Anapiyayev Foziljonning "Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan Davlat ta'lim standartlari" <http://matematika.uz/2017/02/kompetensiyaviy-yondashuv/>
2. Жилбаев.Ж.О об актуальности экологической компетентности будущих специалистов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-12. – в. 2626-2629; URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36741>
3. Мельникова, Е. В. Формирование экологических компетенций студентов через проектно-исследовательскую деятельность / Е. В. Мельникова, И. Ю. Кожекина, Н. В. Каширина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — в. 347-349. — URL: <https://moluch.ru/archive/83/15268/>
4. [Пекшева,М.М.](#) Формирование экологических компетенций в процессе изучения биологии URL: <https://urok.1sept.ru/articles/680092>
5. Экологическая компетентность личности и акме-технологии ее формирования и развития Источник: <http://kursak.net/ekologicheskaya-kompetentnost-lichnosti-i-akme-texnologii-ee-formirovaniya-i-razvitiya/>
6. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М., 1997 yil.
7. Чельшкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: учеб. пособие. содействие. М., 2002 yil.
8. Efremova N.F. Testli nazorat' ta'limi. М., 2007 yil.
9. Axmetova M. X. Talabalarning ekologik kompetensiyasi: tushunchasi, mohiyati va tuzilishi.

2014 yil. <https://naukarus.com/ekologicheskaya-kompetentnost-uchascheysya-molodezhi-ponyatie-suschnost-i-struktura>

10. Shirinov F.Sh. Bo'lajak informatika o'qituvchilarining elektron metodik ta'minot yaratish kompetentligini 2023 yil.

11. Begimqulov U.Sh. Oliy pedagogik ta'lim tizimiga zamonaviy ilmiy-pedagogik asoslari. Ped.fan. doktori dis. – Toshkent: TDPU, 2007. - 250 b.

12. Jo'rayeva S.N, Avlayev O.U., Mirzayeva S.P. –Ta'lim metodlari|| o_quv uslubiy qo'llanma, - Toshkent: –Navro'z|| nashiriyoti, 2017.